

RESEÑA

GANDULFO, CAROLINA Y UNAMUNO, VIRGINIA. 2025. *Transmitir lenguas indígenas hoy: Guaraní, Moqoit, Qom, Quichua y Wichi*. Corrientes. Universidad Nacional del Nordeste. Eudene. 433 páginas.

Andrea Carolina Pichilef

Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam)

Email: andreapichilef@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4921-8807>

Recibido: 12 junio 2026

Aceptado: 24 junio 2026

Transmitir lenguas indígenas hoy: Guaraní, Moqoit, Qom, Quichua y Wichi, publicado en Corrientes en el año 2025 por la Universidad Nacional del Nordeste EUDENE, es una obra editada por Carolina Gandulfo y Virginia Unamuno. Tanto las editoras como los autores de este libro cuentan con una amplia trayectoria en proyectos de investigación en co-labor con comunidades indígenas abocadas a la transmisión y revitalización de sus lenguas en las provincias de Corrientes, Chaco y Santiago del Estero. Quienes escriben en este libro son también investigadoras, docentes de los distintos niveles, becarias, maestros y maestras interculturales bilingües, recuperantes y enseñantes de estas lenguas.

La obra cuenta con 433 páginas y reúne quince capítulos organizados en cuatro ejes denominados:

1) Formación/Enseñanza; 2) Habilitación en la escuela; 3) “Juntos con”/Heteronomía y 4) Transmisión, memorias e interpelación. Al inicio, en el apartado “Presentación”, las editoras introducen cada capítulo, presentan a los y las autoras y plantean decisiones metodológicas y editoriales. Por esta razón, en esta reseña destacaremos en primer lugar algunos puntos en común identificados en los capítulos para luego describir las principales discusiones y conceptos plasmados en cada uno de los ejes mencionados.

A lo largo de *Transmitir lenguas indígenas hoy* se hace visible la articulación interdisciplinaria e institucional con el fin de llevar adelante distintas propuestas de revitalización lingüística en los territorios. Se exhiben los vínculos entre el ámbito académico, comunidades y hablantes así como las líneas de investigación que se fortalecen año a año, aún contra toda adversidad. Es decir que el arduo trabajo que da vida a las propuestas que se comparten en este libro data de hace varias décadas. En tal sentido, resulta importante mencionar que este libro cuenta con un antecesor, *Hablar lenguas indígenas hoy: nuevos usos, nuevas formas de transmisión* (Unamuno, Gandulfo y Andreani, 2020) en el que se socializan relatos y experiencias en los usos contemporáneos de las lenguas indígenas habladas en Chaco, Corrientes y Santiago del Estero.

En cuanto al aspecto teórico-metodológico se trata de una obra que puede enmarcarse en la sociolingüística crítica y la mayoría de los capítulos incorporan la observación etnográfica en aulas, encuentros comunitarios, internados de inmersión lingüística y/o encuentros entre hablantes. En el capítulo 9 a cargo de Tamara Alegre, se incluyó una autobiografía lingüística desde una mirada autoetnográfica dado que en la familia de la autora ha habido y hay hablantes de guaraní.

Muchos de los capítulos de este libro vuelven al año 2020 y a la pandemia de COVID 19 ya que este

evento obligó a los y las autores de este libro a revisar, posponer o diversificar sus prácticas y metodologías de investigación. Fue necesario revisar los criterios para la elaboración de material didáctico, posponer presentaciones de libros o la realización de entrevistas con distintas comunidades durante ese período que marcó a toda la sociedad. Caso similar ocurre con los datos obtenidos del CENSO de 2022 en el que por primera vez se incluyó una pregunta referida a las lenguas originarias habladas por la población de nuestro país. Estos son recuperados como un índice que aún debemos examinar pero también como un piso en el que nos paramos para demandar políticas lingüísticas que garanticen los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. En este libro además nos adentramos en aquello que ocurre cuando como investigadores, militantes, activistas o docentes nos involucramos en la investigación de las lenguas preexistentes y esto es que muchas veces las realidades sociales, políticas y territoriales de las comunidades se convierten en nuestra propia realidad.

En el eje “Formación/ Enseñanza” se abordan las metodologías y decisiones implicadas detrás de proyectos de enseñanza en el nivel superior tales como la elaboración de libros o cartografías. Se analizan las tensiones en propuestas de formación académica de traductores e intérpretes y en una escuela de formación policial de Corrientes donde se enseña guaraní para propósitos específicos. También se analizan dinámicas de transmisión que tienen lugar en la alegría, en el chiste y en la picardía dentro del aula. Se ahonda en la legislación provincial y nacional que atañe específicamente a la población indígena, a las leyes que oficializan sus lenguas, leyes provinciales de educación, diseños curriculares y constituciones provinciales o municipales para repensar los alcances y limitaciones de los planes de estudio destinados a los distintos niveles educativos. Volver sobre la letra chica de la legislación vigente permite visibilizar la necesidad del apoyo estatal para el desarrollo de distintas propuestas de enseñanza pero también para el fomento de los derechos lingüísticos.

El eje “Habilitación en la escuela” expone el trabajo de docentes y docentes interculturales bilingües en escuelas públicas y la articulación de estos con proyectos de investigación académicos. Los y las autores nos adentran en el mundo de la revitalización lingüística, nos comparten sus preguntas de investigación, sus frustraciones, motivaciones y las sorpresas con las que se encuentran en los distintos territorios, ya sean áulicos, urbanos o rurales, en los que estas propuestas tienen lugar. Se socializa con los lectores y lectoras recetas, nombres de pájaros, formas de saludo y canciones que transmiten a, o aprenden de, los y las estudiantes con los que trabajan. Se revisa también el concepto de literacidad y cómo poder entenderla desde nuevos modelos y el rol de las TICS en instancias de revitalización.

El eje “Junto con/Heteronomía” analiza experiencias de transmisión que, en ocasiones, son acompañadas por sentimientos de vergüenza u orgullo mediados por distintas ideologías lingüísticas. Estas se hacen visibles en las biografías lingüísticas que nos comparten los y las autoras en una sección en la que se contempla la dimensión emocional del lenguaje, atravesada muchas veces por situaciones traumáticas producto del genocidio, la violencia estatal y la discriminación. Se refieren investigaciones en y sobre la lengua y se revaloriza el rol de los hablantes que colaboran con estas en los casos en los que los y las investigadoras no son hablantes de estas lenguas. En este eje nos encontramos con capítulos que ponen en valor la agencia de las infancias, ya sea en la elaboración de materiales didácticos o a través de su participación en rituales comunitarios. Tal es el caso de un relato en wichi y suwele, con su traducción al español, que pone el foco en el rol de las madres como transmisoras de la lengua y la cultura desde el momento de la gestación. A partir de distintas escenas de la vida cotidiana, Josefa Ballena autora de este capítulo, nos enseña sobre el lazo de por vida entre las infancias wichi y sus territorios.

El último eje “Transmisión, memorias e interpelación” incluye un homenaje a Selis Navarrete, docente de origen wichi pionera en la enseñanza intercultural del Chaco. Se problematiza además la idea de transmisión lingüística y el ejercicio propio de una de las editoras del libro como investigadora y sociolingüista al plantear

la relación entre el decir y el hacer. Se propone tener en cuenta otras prácticas semióticas para el estudio de las lenguas teniendo en cuenta el valor que estas tienen en la vida de los y las hablantes y no como objetos autónomos. Se exponen también las prácticas racistas y discriminatorias de las que son sujeto los y las estudiantes pero también maestros y maestras interculturales bilingües por parte de otros docentes criollos. En el último capítulo de este libro Gandulfo plantea que la transmisión del guaraní a lo largo del siglo XX ha estado signada por diversos tipos de prohibiciones a lo largo de las distintas generaciones. Actualmente, las nuevas generaciones interpelan a las medias respecto de la transmisión y plantean el interrogante de por qué no les enseñaron guaraní, lo cual la autora define como una “prohibición interpelada”. La autora propone diversos esquemas para comprender la transmisión intergeneracional y también la implicancia de las ideologías lingüísticas en dichos procesos. Asimismo, se ubica a la familia y a la escuela como espacios privilegiados para observar los procesos de transmisión. Se revisan los conceptos de diglosia y bilingüismo y se plantea la necesidad de que el campo “hable” para avanzar en el descubrimiento científico. Rescato esta interpelación hacia los lectores y hacia quienes también investigamos lenguas indígenas ya que esta propuesta nos invita a mirar con otros ojos el campo, aquel recorte territorial, temporal y a las comunidades que lo conforman en el que la mayoría de las veces cambiamos de parecer respecto a lo que pretendemos encontrar allí.

A modo de cierre, se incluye en este último eje el capítulo denominado “Procesos de transmisión de lenguas indígenas” también elaborado por Gandulfo y Unamuno donde se plantea la posibilidad de nombrar y observar procesos de transmisión que suelen quedar relegados de la bibliografía referida al tema. Las autoras proponen pensar la transmisión en términos generacionales, en quiénes y para qué transmiten sus lenguas a pesar de las prohibiciones, las humillaciones y la discriminación que suele asociarse a su uso. Se proponen nuevas miradas sobre la transmisión para tratar de entenderla por fuera de marcos unidireccionales, por ejemplo, de adultos a infancias exclusivamente. Así, se contempla la transmisión en términos comunitarios considerando distintos aspectos de la vida social. El concepto de transmisión lingüística a partir de la conciencia práctica refiere a las maneras en las que se usan las lenguas en determinados espacios y situaciones en los que no se toman decisiones conscientes sobre su uso. En contraposición con los estudios sobre políticas lingüísticas familiares la mirada sobre la transmisión en relación con la conciencia práctica permite observar, por ejemplo, un interés consciente porque las infancias aprendan la lengua de sus comunidades o un esfuerzo por lograr todo lo contrario. Las autoras plantean que la transmisión activista se caracteriza por sus actores involucrados en aprender sus lenguas y en la creación de nuevos ámbitos de uso en lo que denominan una política del lenguaje “desde abajo”. En relación con la transmisión y la formación se expone que aquello que se transmite, ineludiblemente, se altera. Los nuevos contextos donde se enseñan y aprenden las lenguas impactan en la transmisión, en el estatus y la jerarquía pero también en los vínculos que sus hablantes, y la sociedad, guardan con estas. Transmitir una lengua es también transmitir sentidos, saberes, prácticas, emociones e ideas. Resulta útil el concepto de comunidad de práctica para considerar estos procesos como heterogéneos. Las autoras entienden las prácticas lingüísticas como prácticas sociales que integran los procesos de transmisión donde se generan nuevos hablantes. En tal sentido, la idea de “trama” como analogía para pensar aquellas prácticas sociales que se hacen y transmiten en lenguas indígenas también resulta de utilidad. Finalmente se plantea la transmisión como la continuidad generacional de las lenguas y las formas en que cada generación se posiciona o interviene frente a sus lenguas.

Escribo esta reseña desde la región Sur de Río Negro, muy lejos de las provincias donde se transmiten las lenguas estudiadas en esta obra. No obstante, como mujer mapuche recuperante de la lengua de mi pueblo, como investigadora y activista por la revitalización del mapuzugun puedo afirmar que son muchos los puntos en común que como pueblo tenemos con los procesos analizados en este libro. Desde el racismo estructural que atraviesa particularmente a las instituciones educativas hasta el vaciamiento estatal en términos de políticas lingüísticas. La grave situación de desfinanciamiento que atraviesa el sistema científico y universitario repercute

directamente en las instancias de revitalización lingüística, ya que el presupuesto destinado a becas, proyectos de extensión y a la elaboración de publicaciones es acotado. En este libro se da cuenta de la importancia de la articulación entre el ámbito académico y las comunidades pero también de la relación recíproca entre ambos para la concreción de propuestas de revitalización. Por otra parte, la legislación escolar, los planes de estudio, los diseños curriculares y las leyes provinciales siempre parecieran dejar afuera a un sector de la población o a grupos de hablantes. Las problemáticas territoriales que incluyen desalojos violentos, la judicialización y la criminalización de las comunidades indígenas también operan en detrimento de la revitalización lingüística, tal como se observa en el capítulo 10 de *Transmitir lenguas indígenas hoy*. A menudo resulta necesario pausar estos proyectos para poder atender situaciones que ponen en riesgo la integridad física de los integrantes de las comunidades y ponen en duda la posesión de la tierra. *Transmitir lenguas indígenas hoy: Guaraní, Moqoit, Qom, Quichua y Wichi*, es una prueba de la apuesta al diálogo, del quehacer colectivo, del pensar y repensar de manera grupal la elaboración de propuestas que atraviesan generaciones con el fin de que las lenguas preexistentes se continúen hablando en este día y cada día.